

УКД 372.864

ВЛИЯНИЕ РОЛИ СОВРЕМЕННОЙ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

ГАХРАМАНОВА ГЫЗХАНЫМ НИЗАМЕДДИН КЫЗЫ

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет
доктор психологических наук, профессор
Баку, Азербайджан

ГАДЖИЗАДЕ РЕЙХАН ТАПДЫГ КЫЗЫ

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет
доктор философии по педагогике
Баку, Азербайджан

ГАХРАМАНЛЫ НИЛУФЕР ДЖАВИД КЫЗЫ

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет
Докторант Института Образования Азербайджанской Республики
Баку, Азербайджан

Резюме: В статье рассматривается необходимость создания благоприятной учебной среды на повышение познавательной активности учащихся. Показано, что стремительное развитие и распространение образовательных технологий создают большие возможности для развития общепознавательных способностей учащихся, и одновременно комментируются широкие возможности использования современных образовательных технологий в процессе обучения.

Ключевые слова: образовательные технологии, познавательная деятельность, обучающая среда, умение учителя, организация учебного класса.

Одним из важнейших механизмов активации познавательной деятельности является изменение традиционной схемы обучения, то есть придание ей исследовательского характера: превращение ученика в главную фигуру, равноправного субъекта процесса усвоения знаний. Этого можно достичь путем изменения позиций и функций учеников и преподавателей в процессе обучения.

Теоретической (методологической) основой образовательного процесса является философская теория познания. Познание – это сложный процесс осмысления мира человеческим разумом. Восприятие мира начинается с познания – чувств и ощущений. Полученные таким образом фактические материалы анализируются в абстрактном мышлении на стадии логического познания, обобщаются и делаются выводы. Вывод проверяется на практике. Таким образом усваиваются все закономерности и определяются законы науки. Этапы научного познания можно схематически представить следующим образом:

Путь познания: живое наблюдение → абстрактное мышление → практика.

Процесс обучения также является видом познавательной деятельности. Он наряду с другими видами познания (наука, искусство, игра, труд), помогает нам понимать окружающий мир. Путь обучения ученика во многом основан на пути познания. Это можно схематически выразить следующим образом:

Путь обучения: восприятие → понимание → подкрепление → применение.

Как видно, путь обучения учащегося соответствует познавательному пути. В познавательном пути восприятие связано с наблюдением в реальном времени, понимание — с абстрактным мышлением, а применение — с практикой. Однако процессы обучения и научного познания не тождественны. Процесс обучения отличается от процесса научного познания по своей цели, организации, продолжительности, роли практики, необходимости

подкрепления и необходимости руководства учителя. В процессе обучения учитель должен учитывать эти особенности при организации познавательной деятельности учащихся и создавать условия для их постепенного приближения к научному познанию. Обучение должно быть организовано таким образом, чтобы учащийся проводил наблюдения, собирал факты, анализировал их в абстрактном мышлении, выполнял умственные операции, решал задачи, применял теоретические знания в жизни и работе, приобретал навыки самостоятельного, творческого мышления и труда. То есть в процессе обучения должно быть обеспечено единство наблюдения в реальном времени, абстрактного мышления и практики. Естественно-научной основой процесса обучения является учение о деятельности высших нервов (И.М. Сеченов, И.П. Павлов). Согласно этому учению, основой работы мозга является рефлекс, то есть реакция организма на различные стимулы (предметы, слова). Такие реакции состоят из безусловных (врожденных) и условных (приобретенных в жизни) рефлексов. Наш жизненный опыт и привычки состоят из условных рефлексов [5].

Позиция ученика — «первооткрыватель», «исследователь»; сталкиваясь с вопросами и проблемами, которые он способен решить, он решает их в процессе самостоятельного исследования. В этом случае важным условием обучения является необходимость для ребенка уметь сознательно разделять цели обучения на составляющие: что понять? зачем понимать? чему учиться? зачем учиться? как учиться? и к каким результатам это может привести. Позиция учителя — «наставник» (фасилитатор), «лидер» (наставник). Задача учителя — обучать обучению. Помочь ученику освоить основные составляющие учебной деятельности.

Знание многих закономерностей высшей нервной деятельности — взаимодействия процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, единства сигнальных систем I и II, системы нервных процессов (динамического стереотипа), контрольно-регуляторной функции мозга — помогает правильно организовать учебный процесс и повысить эффективность усвоения. По мнению И.М. Сеченова, усвоение — это слияние опыта других с собственными личностными показателями человека. Это означает, что информация, не прошедшая через личный опыт ученика и не ссылающаяся на этот опыт, не может быть полностью усвоена[1].

Для лучшего понимания процесса усвоения знаний необходимо знать его внутренний механизм, структуру (компоненты), а также психолого-педагогические характеристики. Путь обучения ученика в процессе подготовки проходит через процессы восприятия, понимания, подкрепления и применения. Восприятие — это приобретение учениками информации об объектах и явлениях, их признаках и свойствах в процессе обучения. Восприятие может быть как прямым (через наблюдение), так и косвенным (через беседу с учителем и книги). Оба типа восприятия следует применять в единстве в процессе обучения. Для того чтобы восприятие было эффективным, необходимо учитывать жизненный опыт учащихся (наблюдения, существующие представления).

Понимание является главным условием усвоения. Оно сопровождается мышлением. Для полного и всестороннего формирования понимания важно в процессе подготовки к труду широко вовлекать учащихся в выполнение мыслительных операций (анализ-синтез, сравнение, обобщение, формулирование выводов и т. д.).

Подкрепление обеспечивает долговременное сохранение и дальнейшее углубление полученных знаний в памяти. В противном случае переданные знания будут забыты, а обучение превратится в неэффективную задачу. Для эффективности подкрепления необходимо сочетать механическое и логическое запоминание, повышать активность и самостоятельность учащихся.

Применение знаний на практике является очень важным элементом обучения и, по мнению экспертов, помогает привить навыки применения теоретических знаний в жизни и работе. Учащийся сознательно и уверенно усваивает полученные знания; его уверенность и интерес к знаниям возрастают; теоретические знания становятся для него жизненно важными; формируются необходимые навыки и привычки. Для понимания сущности процесса обучения

необходимо подойти к нему с точки зрения теории деятельности. Психологи характеризуют обучение как деятельность. Деятельность – это деятельность человека, направленная на удовлетворение собственных потребностей. Учебная деятельность – это активная, самостоятельная деятельность учащегося, направляемая преподавателем. Она имеет сложную структуру. Выделяют четыре основных компонента: цель и задачи обучения, учебные операции, самоконтроль и самооценка. Они представляют собой определенную систему, обусловленную друг другом. Существующая схема процесса обучения обладает качеством деятельности и призвана помочь каждому ученику самостоятельно приобрести необходимые ему знания и вырасти в способного, самостоятельного исследователя, способного учиться на протяжении всей жизни. Однако для реализации такой схемы обучения преподаватель должен не довольствоваться освоением своей роли проводника на пути к приобретению знаний, но также знать свои специфические функции и уметь их выполнять. Для этого он должен прежде всего четко понимать и осмысливать сущность процесса фасилитации. Фасилитация как процесс заключается в организации дискуссий и активизации учащихся с помощью эффективного применения направляющих и вспомогательных вопросов. Главная особенность фасилитации заключается в том, что новые знания раскрываются не учителем, а учащимися. Позиция фасилитатора, его основная функция – развивать мышление и направлять его в нужное русло. Главная цель фасилитационного подхода – всесторонне удовлетворить потребности учащихся в обучении и творчестве, создать условия для реализации их потенциала.

В период широкого применения новых предметных учебных программ учитель может реализовать функции направлений деятельности, умело используя подготовленные инструменты и применяя методы активного (интерактивного) обучения. В это время деятельность учащихся на познавательных этапах (мышление, понимание, размышление) направлена на решение проблем, анализ и обоснование, оценку, координацию, презентацию [4].

В процессе подготовки учителей посредством психотренинга изучаются интересы учащихся, определяются мотивация и проблемы, проводятся исследования, осуществляется обмен информацией и дискуссии, а также оцениваются результаты. На основе рефлексии выслушиваются мнения участников. В процессе создания взаимной коммуникации следует применять мозговой штурм, диаграммы Венна, зигзагообразный метод, метод ВІВО, диверсификацию, дебаты, дискуссии и многие другие методы активного обучения. В начальных классах познавательные навыки учащихся в области технологий должны решаться в соответствии со стандартами, установленными в образовательной программе.

Главным условием того, чтобы современная учебная среда была образовательной, является, прежде всего, повышение эффективности интерактивного урока. Несмотря на творческий характер интерактивного урока, его успех зависит от предварительного «измерения и проектирования» всех этапов урока. Планирование начинается с определения целей урока.

Можно выделить следующие классификации целей обучения:

1. По характеру деятельности преподавателя: образовательные, развивающие, воспитательные;
2. По уровню результатов, достигнутых в области познания;
3. По уровню познавательного процесса: различные виды памяти и мышления (логическое, критическое, творческое).

Для того чтобы современная учебная среда была образовательной, урок должен быть структурирован таким образом, чтобы учащимся предоставлялась возможность реализовать свои творческие способности. Иными словами, урок должен основываться на интересах учащихся.

В то же время, важным механизмом является создание условий для групповой работы в процессе обучения, что обусловлено специальной подготовкой преподавателя,

теоретическими знаниями и практическими навыками. Из проведенных нами исследований, наблюдений и опросов ясно, что мы всерьез не задумываемся о создании проблемных условий за счет использования традиционных методов обучения. Этому есть несколько субъективных и объективных причин. Реформа учебных программ, осуществляемая с применением активного обучения, требует от учителей обширной подготовки по общим основам профессиональной деятельности, областям специализации и инновациям. Одним из преимуществ подхода к активному обучению с интерактивным уровнем в педагогическом процессе является необходимость создания проблемных условий и организации групповой работы. Проблемные условия, прежде всего, создают условия для деятельности учащихся.

Таким образом, обучение становится образовательным, когда, благодаря широкому использованию современных образовательных технологий, создаются проблемные условия, побуждающие учащихся к мышлению, и, следовательно, создается возможность для повышения познавательной активности.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Əlizadə Ə. Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri. Bakı, "Pedaqogika", 2004. 432 səh.
2. Q.Qəhrəmanova. Uşaq psixologiyası. Dərslik. ADPU nəşriyyatı. Bakı.2021.
3. L.Qasımova,R.Mahmudova.Pedaqogika.Bakı, Çəşioğlu.2012.548 səh.
4. F.Rüstəmov, T.Dadaşova. Ali məktəb pedaqogikası. Bakı, Nurlan, 2007. 568 s
5. Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı – 2008.
6. Ş.O.Ağayev, R.T.Nacızadə Dərs: ənənə və müasirlik. Bakı, MM-S müəssisəsi, 2020-151s